

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 8, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 8, ISSUE 4

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Уткуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жаррохлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жаррохлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жаррохлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Акбаров Миршавкат Миролимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жаррохлик маркази*

Саидов Саидамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganova

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **An V. Andrey, Sharipova Kh. Feruza**
THE CLINICAL COURSE OF FOCAL MYOCARDITIS IN PREGNANT.....10
2. **Kamalova I. Malika, Askarova K. Fatima**
UTERINE MUCOSAL MORPHOLOGY OF INTRAUTERINE CONTRACEPTIVE USE
(LITERATURE REVIEW).....15
3. **Nasimova R. Nigina**
THE ROLE OF ESTROGENIC DEFICIENCY IN THE DEVELOPMENT AND
PROGRESSION OF GENITAL PROLAPSE.....20

HEMATOLOGY

4. **Kayumov A. Abdurakhman, Ibragimova M. Gulchehra, Achilova U. Ozoda**
IMMUNE THROMBOCYTOPENIA A MODERN VIEW OF DIAGNOSIS AND
TREATMENT: LITERATURE REVIEW.....26

PEDIATRIC SURGERY

5. **Kamolov J. Sardor, Mavlyanov Sh. Farxod, Yangiyev A. Baxtiyor**
BIOIMPEDANCE PARAMETERS IN PATIENTS WITH EMERGENCY ABDOMINAL
PATHOLOGY.....35
6. **Tuxtayev M. Firdavs, Mavlyanov Sh. Farxod, Mavlyanov X. Shavkat**
RESULTS OF BIOIMPEDANCE ANALYSIS IN CHILDREN WITH EMERGENCY
PATHOLOGY OF THE URINARY SYSTEM.....41
7. **Mavlyanov Sh. Farhod, Ulmasov G. Firdaus, Allazov N. Feruz, Mavlyanov Kh. Shavkat,
Tursunov E. Sanjar.**
SURGICAL TREATMENT OF A TUMOR OF THE ABDOMINAL CAVITY ISSUING
FROM THE WALL OF THE STOMACH IN A CHILD: A CLINICAL CASE.....46

RADIOLOGY

8. **Xalikulov Sh. Elbek, Sharopov Sh. Sadullo.**
NEUROSONOGRAPHY AS A METHOD OF INTRAOPERATIVE NAVIGATION IN THE
TREATMENT OF MULTILEVEL HYDROCEPHALIA.....52
9. **Usarov Sh. Mukhriddin**
OPTIMIZATION AND IMPORTANCE OF ULTRASOUND DIAGNOSTIC METHODS IN
THE CHOICE OF TACTICS FOR THE TREATMENT OF PATIENTS WITH CERVICAL
OSTEOCHONDROSIS.....56

OTORHINOLARYNGOLOGY

10. **Nasretdinova T. Makhzuna, Xayitov A. Alisher, Dustboboyev S. Dilshod**
MODERN ASPECTS IN THE DEVELOPMENT OF EXUDATIVE OTITIS MEDIA.....62
11. **Nasretdinova T. Makhzuna, Normirova N. Nargiza, Shadiev E. Anvar**
AUDITORY ADAPTATION IN PATIENTS WITH PERIPHERAL AND CENTRAL
HEARING IMPAIRMENT.....70

MORPHOLOGY

12. **Urinov M. Alisher, Otajonov O. Ilhom, Akhmedova B. Dilafruz**
STUDY OF CHANGES IN SOME BIOCHEMICAL INDICATORS OF BLOOD IN
SIMULATION OF EXPERIMENTAL LIVER DAMAGE.....76

13. **Nuraliev A. Nekqadam, Murotov F. Nurshod.**
THE RESULTS OF DETERMINING THE DEGREE OF INFLUENCE OF THE GENETICALLY MODIFIED SHADE ON THE REGULATORY MICROFLORA OF THE COLON OF LABORATORY ANIMALS.....81
14. **Khamidova M. Farida, Zhovlieva B. Mavlyuda**
MORPHOLOGICAL AND FUNCTIONAL FEATURES OF THE STRUCTURE OF THE BRONCHI IN EXPERIMENTAL CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASES.....91
15. **Sabirova Sh. Dilnoza, Oripov S. Firdavs**
MORPHOLOGICAL FEATURES OF THE ADRENAL CORT OF RAT OFFSPRING IN ONTOGENESIS UNDER THE CONDITIONS OF INTRAUTERINE EXPOSURE TO PESTICIDES THROUGH THE MOTHER'S ORGANISM (REVIEW ARTICLE).....100
16. **Boboev I. Askar, Oripov S. Firdavs**
MORPHOLOGY NEAR THE BALL-BLADYING PARENCHYMA OF THE RABBIT LIVER WITH EXPERIMENTAL CALCULOSIS CHOLECYSTITIS.....108
17. **Kurbonov R. Khurshed, Oripov S. Firdavs, Deev V. Roman**
EFFECT OF OCTACALCIUM PHOSPHATE AND ITS COMBINED FORMS ON BONE REGENERATION.....114

NEUROLOGY

18. **Kamalova I. Malika, Khaidarov K. Nodirjon, Teshayev Zh. Shukhrat.**
CLINICAL FEATURES OF SOME RISK FACTORS FOR STROKE IN WOMEN.....122
19. **Sheryigitova I. Nigina, Muzaffarova Sh. Nargiza, Khakimova Z. Sohiba.**
COGNITIVE AND ASTHENIC DISORDERS AFTER COVID-19.....129

ONCOLOGY

20. **Kuliev A. Aziz, Tursunov M. Odil, Ulmasov G. Firdavs, Urazov S. Numon, Toshov T. Alizhon**
FEATURES OF DEVELOPMENT OF MECHANICAL JAUNDICE IN GASTRIC CANCER AND METHODS OF ITS ELIMINATION.....136
21. **Polatova Sh. Jamilya, Tagaev A. Jasur**
GLOBAL STATUS OF THE PROBLEMS OF DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF MELANOMA AMONG PATIENTS WITH MELANOCYTIC LESIONS AND NEOPLASMS.....143
22. **Rakhimov M. Nodir, Abdurakhmonov A. Jurabek, Shakhanova Sh. Shakhnoza, Sulimova G.Olga**
PATOGENESIS OF PERITONEAL ASCITES IN RECURRENT OVARIAN CANCER.....152
23. **Djuraev D. Mirjalol, Shamuradov I. Ilxom**
THE ROLE OF ENDOSCOPIC STENTING IN ESOPHAGEAL CANCER COMPLICATED BY FISTULA.....159
24. **Alimkhodzhayeva T. Lola, Norbekova Kh. Munira, Zievidinova S. Soniya, Mirzayeva A. Matlyuba, Khusanova J. Makhinabonu**
CLINICAL SIGNIFICANCE OF TUMOR-INFILTRATING LYMPHOCYTES IN BREAST CANCER.....166
25. **Alimkhodzhayeva T. Lola, Norbekova Kh. Munira, Zievidinova S. Soniya, Mirzayeva A. Matlyuba, Khusanova J. Makhinabonu**
THE BASIC APPROACHES TO STUDYING THE LYMPHATIC SYSTEM IN BREAST CANCER(LITERATURE REVIEW).....177
26. **Rakhimov M. Nodir, Tulanov T. Begzod, Shakhanova Sh. Shakhnoza, Aslsnova M. Lobar**
PATHOGENETIC ASPECTS OF CANCER ANOREXIA.....192

OPHTHALMOLOGY

27. **Kadirova M. Aziza, Khasanova A. Dildora.**
CASE FROM PRACTICE: CONGENITAL ANOMALY OF OPTIC DISC EXCAVATION. «MORNING GLORY» SYNDROME.....202
28. **Allayarov T. Azimbek, Rizayev A. Jasur, Yusupov A. Amin, Xakimova Sh. Mavluda.**
THE STATE OF OPHTHALMOLOGICAL CARE AND ITS IMPROVEMENT IN PATIENTS WITH DIABETIC RETINOPATHY (LITERATURE REVIEW).....210

PEDIATRICS

29. **Tairova B. Sakina**
PREVALENCE OF ALLERGIC DISEASES AMONG CHILDREN WITH CONGENITAL HEART DEFECTS.....215
30. **Tairova B. Sakina, Mukhamadiyeva A. Lola**
IMMUNOLOGICAL ASPECTS IN YOUNG CHILDREN WITH CONGENITAL HEART DEFECTS.....220
31. **Tairova B. Sakina**
CONGENITAL HEART DEFECTS: AN IMMUNOLOGICAL PERSPECTIVE (LITERATURE REVIEW).....226
32. **Fayziyeva R. Ugilbibi, Normamato V. Kh. Dilmurod. Mamadiyeva N. Zarifa**
CHARACTERISTICS OF BRONCHOBSTRUCTIVE SYNDROME IN CHILDREN.....231

PSYCHIATRY

33. **Kenjaeva K. Nargiza, Rizaev A. Jasur, Umirov E. Safar, Baymirov L. Sanjar.**
CLINICAL DYNAMICS OF DEPENDENCE TO PSYCHOACTIVE SUBSTANCES AND ITS DETERMINANTS.....237
34. **Baymirov L. Sanjar, Ochilov U. Ulugbek, Turayev T. Bobir**
CLINICAL FEATURES OF THE ABUSE OF VARIOUS DRUGS IN PATIENTS WITH ALCOHOLISM.....247

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

35. **Mavlyanova F. Zilola, Kim A. Olga, Xudoykulova V. Farida, Raxmatullina R. Luiza, Bulyakova A. Gulnaz, Akhmadeeva Leila.**
POSSIBILITIES OF PERSONALIZED REHABILITATION AFTER A STROKE USING TELETECHNOLOGIES AND PREDICTION OF OUTCOMES BASED ON CLINICAL AND NEURORADIOLOGICAL STUDIES.....252
36. **Kamilova T. Roza, Mavlyanova F. Zilola, Basharova M. Laylo, Isakova I. Lola, Burxanova L. Gulnoza.**
COMPARATIVE ASSESSMENT OF ACTUAL FOOD CONSUMPTION BY CHILDREN OF PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS WITH DIFFERENT DIETARY INTAKE.....261

STOMATOLOGY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

37. **Latipova B. Sitora**
INVESTIGATION OF THE CLINICAL EFFICACY OF ORAL MUCOSA TREATMENT AFTER CHEMOTHERAPY: LITERATURE REVIEW.....270
38. **Abdullaev Sh. Dilmurod**
ANALYSIS OF THE RESULTS OBTAINED AND SOME FEATURES OF CYTOKINE PROFILE IN MIXED SALIVA OF PATIENTS WITH GASTROINTESTINAL TRACT DISEASE.....279

39. **Rizaev A. Jasur, Akhmedov A. Alisher**
IMPROVING DENTAL CARE IN UZBEKISTAN USING A CONCEPTUAL APPROACH TO IMPROVE ITS QUALITY.....287
40. **Sharopov G. Sanzhar, Tojiev I. Feruz, Azimov I. Mukhammadjon, Inoyatov Sh. Amrillo, Ismoilkhodjaeva G. Komila**
CLINICAL AND RADIOLOGICAL MANIFESTATIONS OF SECONDARY MAXILLARY DEFORMITIES IN PATIENTS WITH UNI- AND BILATERAL CLEFT LIP AND PALATE AFTER PRIMARY LIP AND PALATE SURGERIES.....294

THERAPY

41. **Ermatov J. Nizom, Nasirdinov Z. Mavlonjon, Ishmetov P. Sherzod, Oltiev Sh. Amrillo, Kasimova E. Kizilgul.**
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE DAILY DIET OF SCHOOLCHILDREN SUFFERING FROM IRON DEFICIENCY ANEMIA FROM ENRICHED LOCAL PROTEIN-CONTAINING PRODUCTS.....301
42. **Ermatov J. Nizom, Abdulkhakov U. Ikhtiyor, Shukurov N. Anvar, Nasirdinov Z. Mavlon, Kasimova E. Kizilgul**
HYGIENIC FEATURES OF DIABETES PREVENTION.....308
43. **Tashkenbayeva N. Eleonora, Esankulov O. Mukhammad**
SIGNIFICANCE OF UROMODULIN IN THE DEVELOPMENT AND PROGRESSION OF CHRONIC KIDNEY DISEASE.....318
44. **Tairov R. Doston, Berdiev H. Doniyor**
STRUCTURAL CHANGES IN THE CARDIOVASCULAR SYSTEM IN PATIENTS WITH GOUT.....331
45. **Rizaev A. Jasur, Qilichev A. Anvar, Olimjonova J. Farangiz**
RISK FACTORS FOR CARDIOVASCULAR DISEASE AFTER CORONARY ARTERY BYPASS GRAFTING IN PATIENTS WITH ISCHEMIC HEART DISEASE.....339
46. **Isirgapova N. Sarvinoz, Sultonov N. Nodir**
IMPACT OF HORMONAL CHANGES ON THE QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE 5TH STAGE.....349
47. **Yakubov V. Abduljalol, Pulaniva I. Nargiza, Saidova A. Shakhnoza, Musayeva J. Lola**
PROSPECTIVE DIRECTIONS FOR THE TREATMENT OF CHRONIC HEART FAILURE.....360
48. **Xaydarova D. Dilrabo, Tashkenbaeva N. Eleonora**
CLINICAL CHARACTERISTICS OF THE COURSE AND CRITERIA FOR DIAGNOSTICS OF CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE IN PATIENTS WITH COVID-19 PNEUMONIA.....366

PHARMACOLOGY

49. **Boboyev M. Behzod**
CLINICAL EVALUATION OF THE CHRONIC TOXICITY OF THE NEW DRUG «TIOSIN», CONSISTING WITH A COMPLEX COMBINATION OF THE MICROELEMENT ZINC AND LIPOIC ACID.....376
50. **Allazov A. Salakh. Iskandarov N. Yusuf**
LOCAL HEMOSTATIC IN UROLOGICAL BLEEDING.....383

SURGERY

51. **Shodmonov A. Akbar, Kurbaniyazov B. Zafar, Askarov A. Pulat**
EVALUATION OF THE RESULTS OF THE TREATMENT OF NON-SPECIFIC ULCERATIVE COLITIS WITH THE APPLICATION OF PLASMAPHERESIS.....390
52. **Rizayev A. Jasur, Kurbaniyazov B. Zafar, Saidov B. Zohir, Abduraxmanov Sh. Diyor.**
ANTEGRADE ANGIOSCLEROTHERAPY OF THE LEFT TESTICULAR VEIN.....397

53.	Nazarov N. Zokir SURGICAL TREATMENT OF COMPLICATED FORMS OF CHOLELITHIASIS IN ELDERLY AND SENILE PATIENTS (LITERATURE REVIEW).....	407
54.	Shamratov Z. Shokir, Akhmedov M. Yusuf, Yusupov S. Anvar, Saidov A. Maksud MYOCARDIAL PROTECTION METHODS IN CARDIAC SURGERY PRACTICE (REVIEW ARTICLE).....	417
55.	Ruziboev A. Sanjar, Yunusova F. Guzal, Yunusov T. Oybek EFFICIENCY OF APPLICATION OF DOMESTIC HEMOSTATIC IMPLANT "HEMOBEN" IN SEVERELY BURNED PATIENTS.....	424
56.	Abdullaev A. Sayfulla, Xujabaev T. Safarboy, Dusiyarov M. Muhammad TACTICS OF TREATMENT OF ACUTE COMMERCIAL INTESTINAL OBSTRUCTION.....	431
57.	Sherbekov A. Ulugbek, Xaydarova O. Laylo, Abdurakhmanov Sh. Diyor CLINICAL FEATURES OF HERNIOPLASTY AND ABDOMINOPLASTY WITH COMPLICATED ABDOMINOPTOSIS IN VENTAL HERNIAS.....	440
58.	Sherbekov A. Ulugbek, Xaydarova O. Laylo SURGICAL TREATMENT OF VENTAL HERNIAS IN PATIENTS WITH MORBID OBESITY AND ABDOMINOPTOSIS.....	446
59.	Umedov A. Xushvaqt OUR EXPERIENCE IN CONSERVATIVE TREATMENT OF SPLEEN INJURY IN CLOSED ABDOMINAL TRAUMA.....	451
60.	Umedov A. Xushvaqt POSSIBILITIES OF VIDEOLAPAROSCOPIC DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ISOLATED AND COMBINED LIVER DAMAGE.....	456
61.	Sattarov S. Inayat, Matmurotov J. Kuvondik, Yakubov Y. Ilyosbek, Rakhimov D. Dadakhon. WAYS TO IMPROVE REVASCULARIZATION RESULTS IN PATIENTS WITH DIABETIC FOOT SYNDROME.....	461

ORIGINAL ARTICLES

62.	Giyasov A. Zaynitdin, Khaydarov R. Khasanali, Siddikov U. Bokijon ANALYSIS OF COMMISSION FORENSIC MEDICAL EXAMINATIONS RELATED TO THE ACTIVITIES OF OBSTETRICIAN-GYNECOLOGISTS.....	468
63.	DAMINOV Feruz Asatullaevich ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF DEEP BURN IN ELDERLY AND SENILE AGE.....	475
64.	SAMIEV Asliddin Sayitovich, KHAMIDULLAEVA Mohinur Maksatullo qizi COMPLEX REHABILITATION MEASURES IN PATIENTS SUFFERING WITH RADICULOPATHIES OF THE VERTEBROGENOUS LUMBAR AREA.....	481

SAMIEV Asliddin Sayitovich
PhD

KHAMIDULLAEVA Mohinur Maksatullo qizi
Samarkand State Medical University

COMPLEX REHABILITATION MEASURES IN PATIENTS SUFFERING WITH RADICULOPATHIES OF THE VERTEBROGENOUS LUMBAR AREA

For citation: Samiev S. Asliddin, Khamidullaeva M. Mohinur. COMPLEX REHABILITATION MEASURES IN PATIENTS SUFFERING WITH RADICULOPATHIES OF THE VERTEBROGENOUS LUMBAR AREA. Journal of Biomedicine and Practice. 2023, vol. 8, issue 4, pp.481-486

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8316962>

ANNOTATION

The purpose of the research: development of complex rehabilitation measures for the treatment of patients with spondylogenic radiculopathy of the lumbar spine.

Materials and methods: We observed 168 patients with vertebrogenic radiculopathy of the lumbar spine. 66 (33%) of examined patients were diagnosed with reflex-tonic syndrome, 92 (55%) with root syndrome, 10 (6%) with compression-ischemic syndrome.

Obtained results: All inpatient patients were divided into two equal groups, gender and age, and all underwent clinical-neurological, ENMG, and MRI examinations. The first group of our patients were treated at the stage of inpatient and outpatient polyclinics, the main group of patients were treated at the inpatient, rehabilitation center and under the supervision of an outpatient polyclinic. At the end of the treatment phase, the overall efficiency was 97% in the main group of patients and 85.5% in the control group.

Conclusion: In our observation, the effectiveness of complex rehabilitation measures, i.e. inpatient, rehabilitation and outpatient treatment, reduced neurological deficits and time of disability in patients and improved quality of life.

Keywords: degenerative dystrophic disorders, lumbar disc herniation, pain, EEG.

САМИЕВ Аслиддин Сайитович
кандидат наук

ХАМИДУЛЛАЕВА Мохинур Максатулло кизи
Самаркандский государственный медицинский университет

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ У БОЛЬНЫХ РАДИКУЛОПАТИЯМИ ПОЯСНИЧНОЙ ОБЛАСТИ

АННОТАЦИЯ

Цель исследования: разработка комплекса реабилитационных мероприятий для лечения больных спондилогенной радикулопатией поясничного отдела позвоночника.

Материалы и методы. Под наблюдением находились 168 больных с вертеброгенной радикулопатией поясничного отдела позвоночника. У 66 (33%) обследованных больных диагностирован рефлекторно-тонический синдром, у 92 (55%) — корневой синдром, у 10 (6%) — компрессионно-ишемический синдром.

Полученные результаты: Все стационарные пациенты были разделены на две равные группы по полу и возрасту и всем проведены клиничко-неврологические, ЭНМГ и МРТ исследования. Первая группа наших пациентов проходила лечение на этапе стационара и амбулаторно-поликлинического лечения, основная группа больных проходила лечение в стационаре, реабилитационном центре и под наблюдением амбулаторно-поликлинического учреждения. По окончании этапа лечения общая эффективность составила 97% в основной группе пациентов и 85,5% в контрольной группе.

Заключение: По нашим наблюдениям эффективность комплексных реабилитационных мероприятий, т.е. стационарное, реабилитационное и амбулаторное лечение, снижение неврологического дефицита и сроков нетрудоспособности больных, улучшение качества жизни.

Ключевые слова: дегенеративно-дистрофические нарушения, грыжа поясничного отдела позвоночника, боль, ЭЭГ.

САМИЕВ Аслиддин Сайитович

Тиббиёт фан номзоди

ХАМИДУЛЛАЕВА Мохинур Махсатулло қизи

Самарқанд Давлат тиббиёт университети

ВЕРТЕБРОГЕН БЕЛ СОҲАСИ РАДИКУЛОПАТИЯЛАРИ БИЛАН ОҒРИГАН БЕМОРЛАРДА КОМПЛЕКСЛИ РЕАБИЛИТАЦИОН ТАДБИРЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Изланишдан мақсад: бел соҳаси спондилогенли радикулопатияси билан оғриган беморларда даволашни комплексли реабилитацион тадбирларини ишлаб чиқиш.

Материал ва методлари: Стационарда бел соҳаси вертеброген радикулопатияси билан 168 та бемор кузатдик. Текширилган беморлар 66(33%)да рефлекторли-тоник синдроми 92та (55%)ида илдизли синдроми, 10та (6%)да компрессион-ишемик синдроми ташхиси қўйилди.

Олинган натижалар: Барча стационар шароитида муолажа олаётган беморлар иккита бир хил гуруҳга, жинсига ва ёшига ажратилди ва барчаси клиник-неврологик, ЭНМГ, МРТ текширишлар ўтказилди. Биринчи гуруҳ беморларимиз стационар ва амбулатор поликлиника босқичида даволанди, асосий гуруҳ беморларимиз стационар, реабилитация марказида ва амбулатор поликлиника назоратида даволанди. Даволаш самарадорлиги ЭНМГ, ВАШ ва бел мушаклари кучини баҳоловчи функционал синамалар билан баҳоланди.

Даволаш босқичи якунида асосий гуруҳ беморларда умумий самарадорлик 97%ни, назорат гуруҳидаги беморларда 85,5% ни ташкил этди.

Хулоса: Бизнинг кузатувимиздаги беморларда комплекс реабилитацион тадбирлар, яъни стационар, реабилитация ва амбулатор-поликлиника босқичидаги даволаш самарадорлиги беморлардаги неврологик нуқсонларини ва ногиронлик вақтини қисқартирди ва ҳаёт сифатини яхшилади.

Калит сўзлар: дегенератив дистрофик бузулишлар, бел соҳаси диск чурраси, оғриқ, ЭЭГ.

Бел соҳаси радикулопатиялари, яъни умуртқанинг бел-думғаза соҳаси турли хил зарарланиши оқибатида бел соҳасига оғриқларнинг намоён этиши умумтиббий амалиётда ва амбулатор неврологияда жуда кўп учрайдиган патологик ҳолатлардан биридир.

Кўпгина даволаш масканларида стационар даволаниш муаммоси устунлиги самараси алоҳида ўрин тутди, лекин кейинги комплексли реабилитацион тадбирлар ҳисобга олинмайди.

Маълумки, вертеброневрологик касалликлар нафақат бизнинг аҳолимизда балким дунё аҳолисининг социал актив ёшдагиларини вақтинчалик меҳнатга лаёқатсизликка асосий сабаб бўлмоқда. Бунда 10-20% меҳнатга лаёқатли беморларда бел соҳасидаги ўткир оғриқлар сурункали шаклга айланади (Вейн А.М. 2001). Асосан шу гуруҳ беморлар соғайиши оқибати ёмон оқибатлидир, яъни бел соҳасидаги оғриқни даволашда соғлиқни сақлашнинг 80% маблағи сарфланади.

Изланишдан мақсад: бел соҳаси спондилогенли радикулопатияси билан оғриган беморларда даволашни комплексли реабилитацион тадбирларини ишлаб чиқиш. Изланиш Самарканд шаҳар Тиббиёт Бирлашмаси ва Самарканд вилоят Ногиронлар учун минтакавий реабилитация марказида бажарилди. Бунда 168 та бемор текширилди. Уларнинг барчаси стационар шароитида Самарканд ШТБ неврология бўлимида даволанди, 84 та бемор (асосий гуруҳ беморлар) Реабилитация марказида даволанди. Барча кузатувдагидаги беморлар амбулатор кузатувда куйидаги ташхис билан: бел соҳаси спондилоген радикулопатияси, 2014 йилдан 2022 йилгача бўлди.

Беморнинг ёши 17 ёшдан 60 ёшгача ташкил этди. Стационарда бел соҳаси вертеброген радикулопатияси билан 168 та бемор кузатдик. Текширилган беморлар 66(33%)да рефлекторли-тоник синдроми 92(55%)ида илдизли синдроми, 10 (6%)ида компрессион-ишемик синдроми ташхиси қўйилди.

Расм. 1.1. Беморларни клиник синдромга қараб ажратиш.

Барча стационар шароитида муолажа олаётган беморлар иккита бир хил гуруҳга, жинсига ва ёшига ажратилди: назорат гуруҳи 84(50.0%) та беморни (51 таси кучли оғриқ синдроми билан ва 33 таси уртача оғриқли синдром билан) ташкил этди. Иккинчи асосий гуруҳ: бу ҳам 84 та(50.0%) беморни (51 таси кучли оғриқ синдроми билан ва 33 таси уртача оғриқли синдром билан).

Беморларни ўтказилган муолажа босқичларига асосан ажратилиши. Жадвал 1. да курсатилган.

Жадвал 1

Беморларни ўтказилган муолажа босқичларига асосан ажратилиши.

Даволаниш ўтказилган жой	Биринчи гуруҳ		Иккинчи гуруҳ		Жами	
	нисб	%	нисб	%	нисб	%
Самарканд ШТБ шифохонаси	84	50	84	50	168	100
Реабилитация маркази	-	-	84	50	84	50
Амбулатор-поликлиника	84	50	84	50	168	100

Стационар босқичида назорат гуруҳидаги беморлар физиотерапевтик муолажа билан базис муолажаларни олди. Асосий гуруҳ беморларга базис даволанишларига миорелаксант-Муфлексин-100мг м/о инъекцияда №10та, кейинчалик таблеткада 150 мг дан, 3 марта № 10 кун қўшилди. Бундан ташқари оғриқ синдроми камайтириш учун НЯҚД- Мелоксикам воситаси ва ИРТ (игнарефлекслитерация) ишлатилди.

Иккинчи (асосий) гуруҳ беморлар 2 расмдан куришиб турибдики, 3 босқичли муолажа курсини олишди.

2. расм. Босқичли даволаниш схемаси.

Реабилитация босқичида асосий гуруҳ беморлар катнашади. Даволанишни Самарканд вилояти реабилитация марказида олиб борилди.

Бу ерда даволаш жисмоний машқини мушаклар мутаносиблигини созлаш учун ва махсус комплексли ПИР (мушак пастизометрик реакцияси)ни, бундан ташқари комплекс даволанишга иглорефлексотерапия муолажалари таъсирини куриб чиқдик.

Амбулатор босқичда даволашнинг иккала гуруҳга ҳам олиб борилди, улар яшаш жойи поликлиникасида кузатув бўлди.

Асосий гуруҳ беморлари бу босқичда комплексли муолажа олишди. Беморлар миорелаксантлардан муфлексин 150мг дан 3 маҳал ва мелоксикам-15 мг дан 2 маҳал таблеткада 10 кун қабул қилишди. Назорат гуруҳидаги беморларга факат монотерапия: мелоксикам-15 мг, 2 маҳал, 10 кун берилди.

Беморларни клиник текширишлар клиник-неврологик изланишларни баҳолашда беморларни клиник текширишлар куйидагиларни ўз ичига олди, яъни уларга беморлар шикоят, касаллик келиб чиқиши, неврологик ўзгаришлар кўрсаткичлари, умумий қабул қилинган услуб бўйича оғриқ синдромлари кўрсаткичлари.

Беморларни умумий текширдан ўтказганимиздан сўнг бел мушаклари кучини баҳолаш учун функционал синамаси ўтказилди, ушбу синама стандарт зўриқишли тестли жисмоний машқлар билан амалга оширилди.

Амбулатор босқичда ушбу функционал синама хар икки хафтада такрорланди, давомийлиги 2 ойгача.

Бундан ташқари оғриқ синдроми интенсивлигини ўн баллик визуал аналогли шкала (ВАШ) билан баҳоланди, буни беморнинг ўзи тўлдиради.

Биз беморларни реабилитациянинг турли босқичларида ўрганиб чиқдик.

Бундан ташқари, беморларга реабилитацион тадбирлардан олдин бел мушакларини баҳолаш учун функционал синамани, алохида кўринишдаги жисмоний машқли стандарт зўриқишлар билан ўтказдик.

Барча беморларда, МРТ ва ЭНМГ текширишлари олиб борилди.

Катта болдир нервидаги турли хил клиник синдромлардаги ЭНМГ курсаткичлари:

Курсаткичлар	Рефлекторли синдром	Илдизли синдром	Компрессион-ишемик синдром
ИЎТэфф(м/с)	36.8±1.41	47.9±1.73	45.0±1.63
ИЎТэфф(м/с)	47.2±1.69	44.1±1.86	47.9±1.72
A max(МКВ)	4852±196	2928±115	1424±55.9
A min (МКВ)	18.3±0.5	17.7±0.4	22.7±0.7
ХБ	265.6±9.41	135.5±6.65	68.5±2.48

Изох: * - реабилитациягача бошка гуруҳ маълумотларига нисбатан ишончли(*- P0.05, **- 0.01, *** - P0.001).

Натижалар ва уларни муҳокамаси. Бизнинг изланишларимиз натижасига кўра стационар босқичдан сўнг асосий гуруҳ беморларимизнинг 58 тасида(69%) оғриқлар камайиб, 4 та беморда парестезия аломатининг йўқолиши аниқланди. Тортилиш симптомлари 74 та (85,7%) беморда, сезгининг илдизчали типиди бузулиши 34 та(73,9%) беморда камайди, 18 та(72%) беморда болдир, сон ва думба мушаклари тонуси ошиши кузатилди.

Назорат гуруҳи беморларимизда эса сўнг асосий гуруҳ беморларимизнинг 49 тасида (58%) оғриқлар камайиб, 3 та беморда парестезия аломатининг йўқолиши аниқланди. Тортилиш симптомлари 65 та (77,4%) беморда, сезгининг илдизчали типиди бузулиши 27 та(58,7%) беморда камайди, 16 та(59,2%) беморда болдир, сон ва думба мушаклари тонуси ошиши кузатилди.

Реабилитацион босқичда биз ноинтенсив машқлар билан ПИРни кўшиб тавсия этдик. Мушаклар номутаносиблигини тиклаш учун даволаш машқлари ва махсус комплекс ПИР таъсирини қараб чиқдик

Реабилитацион муолажа босқичи ўтказилгандан сўнг, даволаниш самарасини тавсифлаш учун, ЭНМГ текшириш ўтказилди. Текширишлар натижаси шундан дарак берадики, ишлаб чиқилган комплексли жисмоний реабилитация, умуртқа поғонаси остеохондрози касалликларида алоҳида тикланишли усулларга нисбатан янада самаралидир. Амбулатор даволаниш босқичи иккала гуруҳ беморларга ўтказилди, яни улар яшаш жойи поликлиникасида кузатувда бўлди. Амбулатор босқичда иккала гуруҳ беморларимизда ВАШ бўйича самарадорлик кузатилиб борилди.

Асосий гуруҳ беморларида ВАШ бўйича кучсиз ифодаланган оғриқ 4 нафарда сақланиб қолди. Белнинг узун мушаклари бўйлаб таранглашуви барча беморларда йўқолди. Тортилиш симптоми ижобийлиги фақатгина 3 та беморда кучсиз мусбат холда сақланиб қолди.

Назорат гуруҳи беморларида ВАШ бўйича кучли ифодаланган оғриқ 3, ўртача ифодаланган оғриқ 4 ва кучсиз ифодаланган ориқ 14 беморда сақланиб қолди. Белнинг узун мушаклари бўйлаб таранглашуви 7 та беморда, тортилиш симптоми кескин мусбат холдалигича сақланиб қолди.

Амбулатор-поликлиника босқичида асосий гуруҳ беморларда умумий самарадорлик 97%ни, назорат гуруҳидаги беморларда 85,5% ни ташкил этди.

Хулоса.

1. Эрта муддатларда ўтказилган босқичли реабилитацион даво тадбирлари бемор ахволининг яхшиланиши, бел соҳаси спондилоген неврологик синдромлар эрта регресси, йўқотилган фаолиятни нг тезда тикланиши сабабли вақтинчалик меҳнатга лаёқатсизлик муддати қисқариши ва ҳаётини сифатини ошишини таъминлайди.
2. Бел соҳаси вертеброген синдромлари билан оғриган беморларда ўтказилган комплекс реабилитацион дастурлар, яъни стационар, реабилитацион ва амбулатор-поликлиника босқичи даволаш алгоритмлари, беморлар ногиронлиги ва меҳнат қобилиятини йўқотиш вақтини камайтиради.

IQTIBOSLAR | CHOSKI | REFERENCES:

1. Самиев А. С., Хакимова С. З., Соибназаров О.Э. Реабилитация пациентов, перенесших операции в области позвоночника. Journal of Biomedicine and Practice. 2022, vol. 7, issue 1, pp.139-144.
2. British Medical Journal Volume-3, No 2 39 OPTIMIZATION OF REHABILITATION MEASURES FOR LUMBAR SPONDYLOGENIC RADICULOPATHIES. Samiev A.S., Mavlyanova Z. F.
3. Комплексная реабилитация больных с поясничными спондилогенными радикулопатиями. Самиев А.С., Мавлянова З.Ф. SCIENCE AND EDUCATION ISSN 2181-0842 VOLUME 4, ISSU 2. 2023. Pp.453-461.

4. Самиев А.С., Жабборов И. Хомиладор аёлларда кечадиган бел сохаси дегениратив спондилоген радикулопатияларида комплекс даволаш. Journal of Biomedicine and Practice. 2022, vol. 7, issue 5, pp.192-196.
5. Самиев А.С., Мирджураев Э.М., Самибаев Р. М. 2008. Электромиографическое исследование при радикулопатиях . Рецензируемый научно-практический журнал «Неврологии» Том 3-39. Ст. 233. Ташкент.
6. Реабилитация больных, перенёвших оперативное вмешательство на позвоночнике. Самибаев Р.М., Самиев А. С. 2008 Рецензируемый научно-практический журнал «Неврологии». 3-39 стр.199 Ташкент
7. Клиническая роль нейробруцеллеза среди больных хронической радикулопатией. Хакимова С.З., Мамурова И.Н., Самиев А.С. Academy 2019. 29-228.
8. Хакимова С. З., Хамдамова Б. К., Кодиров У. О. Сравнительная корреляция маркеров воспалительного метаморфизма в периферической крови при дорсопатиях различного генеза // Uzbek journal of case reports. – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 12-18.
9. Хамдамова Б. К., Хакимова С. З., Кодиров У. А. Особенности нейроваскулярного состояния позвоночника при дорсопатиях у больных с сахарным диабетом //журнал биомедицины и практики. – 2022. – т. 7. – №. 6.
10. Хакимова С. З., Хамдамова Б. К., Кодиров У. А. Особенности клинико-неврологических результатов обследования больных с дорсопатиями ревматического генеза //журнал биомедицины и практики. – 2022. – т. 7. – №6.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 8, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 8, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000